

ASMOSIA XIV, Ljubljana 15.–20. september 2025

© Bojan Djurić

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo; bojan.djuric@ff.uni-lj.si

© Katharina Zanier

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); katharina.zanier@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.18067264; CC BY 4.0

Štirinajsta mednarodna konferenca *Združenja za preučevanje marmorja in drugih kamnin v antiki* (*Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity* = ASMOSIA) je sredi septembra potekala v Ljubljani. Na njej je sodelovalo 273 avtorjev, od katerih je bilo 125 navzočih na dogodku. Tematsko in geografsko raznolikost prispevkov je zagotovila izrazito mednarodna in interdisciplinarna udeležba, saj so na konferenci sodelovali strokovnjaki različnih področij, zlasti arheologi, geologi, umetnostni zgodovinarji, restavratorji, gradbeniki in kemiki iz 28 držav (Alžirija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Izrael, Jordanija, Kitajska, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija, Španija, Švica, Tunizija, Turčija, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo).

Združenje ASMOSIA je svetovna skupina specialistov, katerih interesi niso povezani le s preučevanjem uporabe okrasnih in gradbenih kamnov v antičnem svetu, ampak tudi z interdisciplinarnim pristopom k tem študijam. Večji del prve polovice 20. stoletja se je znanost o antičnih kamnih nagibala k umetnostnozgodovinskemu pristopu, pri čemer je marmor preučevala kot sestavni del klasične arhitekture in kiparstva, s poudarkom na slogu in ikonografiji, kar se v nekaterih pogledih nadaljuje vse do danes. ASMOSIA zastopa drugačno usmeritev: naravoslovne metode pri določanju izvornih kamnolomov in kamnin, ekonomska logika pri razširjanju izdelkov in trgovanju z njimi, obrtniška znanja in organiziranost za njihovo izdelavo. Ti pristopi načeloma veljajo za vsa predindustrijska obdobja in vsa kulturna okolja enako, kar nam s primerjanjem veljavnih pravil in modelov omogoča opazovati razlike in enakosti v različnih predindustrijskih kulturah kjerkoli na svetu. Konference združenja ASMOSIA

Slika 1. Udeleženci konference (foto: Z. Grum Verdinek).

potekajo že od leta 1988, in sicer vsaka tri leta v različnih svetovnih središčih, doslej v Bostonu (Združene države Amerike), Lucci, Rimu in Benetkah (Italija), Tarragoni (Španija), Leuvenu (Belgija), Atenah in Thasosu (Grčija), Bordeauxu in Aix en Provenču (Francija), Izmirju (Turčija), Splitu (Hrvaška) in na Dunaju (Avstrija). Letos je bila na vrsti Ljubljana. Združenje ASMOSIA po izvedbi naše konference šteje celo 563 članov (to je 66 več kot pred izvedbo konference). Predstavitve posameznih vsebin (ogled možen na Splet 1, kjer je dostopna tudi knjiga izvlečkov) so potekale v obliki 69 predavanj in organiziranega ogleda 58 plakatov v osmih tematskih sklopih: 1. raba marmorja in specifična arheološka vprašanja, 2. identifikacija izvora marmorja, 3. identifikacija izvora drugih kamnin, 4. napredek v tehnikah, metodah in podatkovnih bazah za ugotavljanje izvora, 5. kamnolomi in geologija (tehnik pridobivanja, organizacija, transport kamnov, novi kamnolomi, klesanje in obdelava kamna, nevarnosti za kamnolome in njihovo ohranjanje), 6. lastnosti kamna, vplivi preperevanja in restavriranje v povezavi z diagnostičnimi problemi, vzajemnim ujemanjem kamnitih fragmentov in avtentičnostjo, 7. pigmenti in poslikave marmorja ter (po odločitvi organizatorjev) 8. apnenci in druge kamnine alpsko-dinarsko-panonskega območja: viri, pridobivanje in raba.

Število predstavitev po posameznih tematskih sklopih je bilo, kar je sicer običajno, zelo različno. Največ je bilo predstavitev v prvem sklopu (43), kjer je šlo na eni strani za določitev in rabo številnih barvnih marmorjev (predvsem v *opera sectilia*), na drugi pa za kiparsko rabo belih marmorjev v navezavi na delavnice. Poudariti velja prispevke Vilme Ruppené in njenih sodelavcev, ki se že nekaj časa ukvarjajo z notranjim okrasom arhitektur Auguste Treverorum (Trier) in porenskih podeželskih vil, Johna J. Hermanna in sodelavcev o skulpturah iz tasoškega marmorja, Marie-Claire Savin in sodelavcev o izjemnem Merkurjevem svetišču Puy-de-Dôme ter Roberta Buginija, Luise Folli in Zelihe Hale Tokay o rabi barvnih marmorjev v otomanski arhitekturi.

V sklopu o identifikaciji provenience marmorjev je bilo sicer manj predstavitev (15), vendar nekaj izredno kakovostnih in problemsko novih. Take so bile predstavitve Walterja Prochaske in sodelavcev o marmorjih Trakije, Pilar Lapuente Mercadel s sodelavci o prisotnosti maloazijskega Göktepe marmorja v Hispaniji ter Snježane Miletić o marmorju, uporabljenem v Celeji.

22 prispevkov o določanju provenience drugih kamnin v tretjem tematskem sklopu je prineslo nekaj odličnih predstavitev in veliko udeležbo slovenskih raziskovalcev. Omeniti velja predstavitve Jérôma Andréa s sodelavci o kamninah, uporabljenih v Eretriji, Haima Mamalye s sodelavci o kamnolomih ob Galilejskem jezeru in njihovih povezavah z arheološkimi najdišči, Quian Du o rabi granita iz Sučuja (Šanghaj) v arhitekturi, Marije Luise Loza s sodelavci o apnencu iz Rodadero de los Lobos (Córdoba), Julia C. Ruiza o lokalnih virih Tarragone ter prispevke Sabine Dolenc s sodelavci.

Tematski sklop, posvečen napredku v tehnikah, metodah in podatkovnih bazah za ugotavljanje izvora, je prinesel samo sedem predstavitev, kar kaže na zastoj v raziskovanju novih arheometričnih pristopov k temeljnim vprašanjem karakteriziranja kamnin, vključno z marmorji. Kot na vseh področjih, se je tudi tu pričela raba umetne inteligence, ki obravnava predvsem problem homogenosti in verodostojnosti virov, česar sta se na različne načine lotila Ioannis Liritzis s sodelavci in Balász Székely. Scott Pike in Simone Dilaria, oba s sodelavci, sta prikazala zadnje raziskovalne dosežke v penteliških in evganejskih kamnolomih. Zanimiv metodološki predlog je prispevala Edisa Lozić na plakatu *Genii Project (J6-4609): Revolutionizing Roman Stone Research through Eolith Database Integration*, vendar ga žal ni osebno predstavila.

S kar dvajsetimi predstavitvami je bil peti tematski sklop o kamnolomih in njihovi geologiji eden bolj zastopanih na ljubljanski konferenci. Med grškimi temami sta dober vpogled v tasoške kamnolome in njihovo organizacijo prispevala odlična poznavalca otoka Manuela Wurch Koželj in Toni Koželj, med balkanskimi temami pa Radomir Ivanović z novimi kamnolomi v okolici poznoantičnega mesta Golemo Gradište v Severni Makedoniji, Milorad Ostojić s sodelavci o novem načinu dokumentiranja podzemnega kamnoloma Dardagani pri Zvorniku ter Jure Krajšek in Rafko Urankar o najnovejših dognanjih na območju marmornih kamnolomov v Hudinji nad Vitanjem. Ines Ferjan je prispevala analizo kamnolomov marmorja in trgovanja z njihovimi izdelki v Panoniji, podobno analizo za območje Regio X pa Caterina Previato s sodelavci. Posebej je treba omeniti pomembna prispevka Simona J. Barkerja in Bena Russella – eden je posvečen rabi živine v kamnolomih in transportu, drugi pa meram in načinu rabe mer in meritev za kamnite izdelke.

V šestem tematskem sklopu – lastnosti kamna, vplivi preperevanja in restavriranja, v povezavi z diagnostičnimi problemi, ujemanjem kamnitih fragmentov in avtentičnostjo – smo slišali dve izredno zanimivi predavanji. Alberto Conventi je skupaj z Lorenzom Lazzarinijem predstavil porozometrične analize belih marmorjev, Milica Ljaljević Grbić s sodelavci pa metagenomske analize simptomov propadanja reliefov mitreja v Rožancu in predlog njihove biokontrole. Podoben prispevek je Janez Kosel s sodelavci posvetil šempetrski grobnici Spektacijev. Nina Žbona je skupaj s sodelavci pripravila odličen pregled stanja antičnih kamnitih spomenikov, hranjenih na prostem.

Poseben tematski sklop, posvečen polihromiji marmornih spomenikov, je premožeg le dve predstavitvi, vendar sta bili pomembni. Prvič so bili analizirani panonski spomeniki – slavni sarkofag Erosa in Psihe iz Sirmija, ki ga hranijo v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju, in sirmijski sarkofagi, ki jih hranijo v Muzeju Srema. V prvem primeru gre za del velikega projekta Avstrijskega arheološkega inštituta PolychroMon, ki ga vodi dr. Gabrielle Kremer, predstavil pa ga je dr. Georg Plattner. V drugem primeru gre za prvo analizo ostankov barv na (ne samo marmornih) sarkofagih sirmijske proizvodnje, ki jo vodi Eliana Siotto.

In končno tematski sklop po željah organizatorjev, posvečen apnencem in drugim kamninam alpsko-dinarsko-panonskega območja: viri, pridobivanje in raba. Osem predstavitev je prispevalo novosti: iz Srbije Katarina Bradić Milinović, ki je govorila o kamnolomu badenijskega apnenca Tašmajdan v Beogradu in uporabi njegovih proizvodov vse do Viminacija; Rok Brajković s sodelavci je predstavil rezultate analiz provenience apnenca, uporabljenega v Milavićih v Bosni in Hercegovini, ki so nastali v okviru ERC projekta STONE; Katharina Zanier se je skupaj z Rokom Brajkovičem posvetila oskrbi Neviodunuma s kamnom, Bojan Djurić s sodelavci pa oskrbi Potovione z apnencem. Lokalno sliko je dopolnila Danica Mitrova z izsledki o zgodnji rabi apnenca v Emoni.

Na letošnji konferenci so bile (namesto načrtovanih dveh) podeljene celo tri Norman Herz nagrade, ki jih podeljujejo najboljšim študentskim posterjem v spomin na prvega predsednika združenja ASMOSIA. Prvo nagrado je prejel Josiah Olah z Univerze v Padovi, ki je skupaj s sodelavci predstavil plakat o analizi kamnolomskih praks v Evganejskih gričih. Drugo nagrado je dobil Štěpán Ja-

Slika 2. Predavanje v Rdeči dvorani Pravne fakultete UL (foto: Z. Grum Verdinek).

roměřský s Karlove univerze v Pragi, ki je s soavtorji predstavil plakat *Silica-Rich Semiprecious Stones in Pietra Dura Technique: Linking Visual and Compositional Variability to Provenance Analysis*. Tretjo nagrado je za plakat *Opus sectile from the thermal complex Terme Taurine in Civitavecchia (Italy)* prejela Tjaša Levec z ljubljanske Filozofske fakultete (raziskava je bila izvedena za njeno diplomsko nalogo na Oddelku za arheologijo pod mentorstvom Katharine Zanier).

Če povzamemo še sveže vtise z ljubljanske konference ASMOSIA, lahko sklenemo, da je ob veliki udeležbi mladih raziskovalcev število udeležencev dokaj stabilno. O prikazanih vsebinah pa lahko rečemo, da se postopoma povečuje število arheoloških tem na račun geoloških, predvsem tistih z metodološkimi vprašanji in rešitvami. Donato Atanasio bi rekel, da so vsi glavni geološko-petrološki problemi rešeni, zato je stanje takšno. Mi, nasprotno, menimo, da je neodgovorjenih metodoloških vprašanj še veliko – eno je kljub prizadevanjem še vedno »pohorski sindrom«. Da ne omenjamo vseh vprašanj v zvezi z apnenci, pri katerih so geokemične analize za arheološko rabo šele na začetku poti. Veselimo se prihodnosti in razvoja raziskav na tem področju.

Bogat spremljevalni program konference je vključeval vodenje po rimski Emoni, geološki ogled Ljubljane, obisk Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ogled razstave *Barok v Sloveniji* v Narodnem muzeju Slovenije, izlet z ladjo po Ljubljani z obiskom kamnoloma Podpeč in Morostiga ter celodnevno pokonferenčno ekskurzijo v Šempeter v *Savinjski dolini*, Pokrajinski muzej Celje, *Noordung center Vitanje* in kamnolom v Hudinji.

Slika 3. Udeleženci ekskurzije v kamnolomu Hudinja pri Vitanju (foto: D. Mitrova).

Mestni muzej v Ljubljani (MGML) je ob konferenci organiziral razstavo *O času in kamnu. V rimski Emoni in baročni Ljubljani* (Splet 2), ki je bila odprta 15. septembra ob sprejemu za udeležence konference in bo trajala do 29. marca 2026. Avtorji razstave so Rok Brajkovič, Bojan Djurić, Matej Klemenčič, Ana Kure, Matevž Novak in Bernarda Županek.

Organizatorji konference so bili Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Geološki zavod Slovenije, Mestni muzej Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Slovensko arheološko društvo in Slovensko geološko društvo. Konferenco je podprl tudi Javni zavod Turizem Ljubljana. Pri izvedbi kratkih strokovnih ekskurzij so sodelovali Elena Leghissa (Morostlg), Andrej Gaspari (Ljubljanica), Rok Brajkovič

in Bojan Djurić (kamnolom Podpeč), Matevž Novak (geološka Ljubljana), Neža Lukančič (Barok v Sloveniji – NMS), Tomaž Nabergoj in Mišo Pflaum (ogled NMS) ter Martina Lesar Kikelj in Jelka Kuret (antične freske iz Celja v RC ZVKDS). Celodnevno strokovno ekskurzijo v Šempeter, PM Celje in kamnolom Hudinja je spremljal in v veliki meri vodil Jure Krajšek. Vsem sodelujočim gre velika zahvala.

Spletna vira

SPLET 1: <https://asmosia14.si/general-schedule-and-programme/> (18. 12. 2025).

SPLET 2: <https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/703/o-casu-in-kamnu/> (18. 12. 2025).